

O‘ZBEKISTONDAGI ZAMONAVIY OILALARDA KELIB CHIQUYOTGAN NIZOLAR VA ULARNING PSIXOLOGIK JIHLTLARI

Raximova Gulxayo Alisherovna¹, Ishonkulova Shirin Quchqar qizi²

¹Toshkent amaliy fanlar universiteti “Psixologiya” kafedrasida o‘qituvchisi

²TAFU PP22-S-14(B) guruh talabasi

¹e-mail: rahimovagulhayo172@gmail.com

Annotatsiya: O‘zbekiston jamiyatida ham ijtimoiy va psixologik munosabatlarga sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda. Xususan, oila institutining shakllanishi va barqarorligi bilan bog‘liq muammolar, jumladan, oilaviy nizolar sonining ortib borishi jamiyatda jiddiy e’tibor talab qiladigan dolzarb muammolardan biriga aylanmoqda. Oila — shaxs ijtimoiylashuvi va psixologik rivojida asosiy ro‘l o‘ynovchi muhit bo‘lib, undagi nizolar farzandlarning ruhiy holatiga, ijtimoiy moslashuviga va kelajakdagi shaxs sifatida shakllanishiga bevosita ta’sir qiladi.

Kalit so‘zlar: Oila, farzand tarbiyasi, oilaviy nizolar, psixologiya, O‘zbekiston, bolalar psixologiyasi, psixologik yondashuvlar

Аннотация: в обществе Узбекистана также наблюдается значительное влияние на социальные и психологические отношения. В частности, одной из актуальных проблем, требующих серьезного внимания в обществе, становятся проблемы, связанные с формированием и устойчивостью института семьи, в том числе рост числа семейных конфликтов. Семья-это среда, играющая ключевую роль в социализации и психологическом развитии личности, конфликты в которой напрямую влияют на психическое состояние детей, их социальную адаптацию и становление как будущих личностей.

Ключевые слова: семья, воспитание детей, семейные конфликты, психология, Узбекистан, детская психология, психологические подходы

Abstract: Uzbekistan's society also has a significant impact on social and psychological relationships. In particular, problems related to the formation and sustainability of the family institution, including the growing number of family conflicts, are becoming one of the urgent problems that require serious attention in society. The family is an environment that plays a key role in the socialization and psychological development of a personality, conflicts in which directly affect the mental state of children, their social adaptation and formation as future personalities.

Keywords: family, parenting, family conflicts, psychology, Uzbekistan, child psychology, psychological approaches

Kirish

Oila jamiyatning asosiy bo‘g‘ini bo‘lib, bolalarning birinchi tarbiya muhitidir. So‘nggi yillarda O‘zbek oilalarida oilaviy nizolar va ularning farzandlar psixologiyasiga ta’siri haqida ko‘plab muammolar yuzaga kelmoqda. Ushbu maqola O‘zbekistonda oilaviy nizolar sabablari, ularning farzandlarga ta’siri va muammoni hal qilish yo‘llarini psixologik nuqtai nazardan o‘rganishga qaratilgan. O‘zbek oilalarida nizolar kelib chiqishining asosiy omillari va ularning farzandlarga ta’siri

O‘zbekistonda oilaviy muammolar sonining ortib borayotgani ko‘plab ijtimoiy va psixologik omillar bilan bog‘liq. An’anaviy qadriyatlar va zamonaviy hayot talablari o‘rtasidagi qarama-qarshilik, iqtisodiy bosimlar, ayol va erkak rollaridagi o‘zgarishlar, migratsiya oqibatlari, va ijtimoiy tarmoqlarning psixologik ta’siri bugungi oilalarda nizolarning kuchayishiga sabab bo‘lmoqda.

Masalaning qo‘yilishi

Oilaviy nizolar quyidagi sabablarga ko‘ra kelib chiqishi mumkin:

- Muloqotdagi buzilishlar (bir-birini tushunmaslik, emotsional befarqlik);
- Moliyaviy muammolar;
- Qadriyatlar va tarbiya uslubidagi tafovutlar;
- Ijtimoiy rollardagi o‘zgarishlar (masalan, ayolning ish faoliyatida faollashuvi);
- Katta avlod (ota-ona, qaynota-qaynonalar) aralashuvi.

Yechish usuli

Oiladagi ota ibrati, ona mehri, bobo va buvilar o‘g‘itlari orqali milliy qadriyatlarimizga bo‘lgan imon-e’tiqod, halollik, mehr-oqibat avloddan-avlodga o‘tadi, farzandlarimiz ongi va qalbida muhrlanib boradi. Iqtisodiy jihatdan farovon, ijtimoiy-axloqiy va g‘oyaviy muhiti sog‘lom oila negizida yuzaga kelgan jamiyat va davlatning poydevori mustahkam bo‘ladi. Chunki bunday oilalarda ma’naviy barkamol inson voyaga etadi. 1993 yil 20 sentyabrda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining “Xalqaro oila yili to‘g‘risida”gi rezolyusiyasi qabul qilingan. Ushbu xalqaro hujjatga muvofiq, 1994 yildan boshlab 15 may – Xalqaro oila kuni sifatida dunyoning deyarli barcha davlatlarida keng nishonlanib kelinadi. Ushbu sanani nishonlashdan asosiy maqsad oilalar bilan bog‘liq muammoli masalalarga davlat va jamoatchilik e’tiborini qaratish, oilalar ahvoriga ta’sir etuvchi ijtimoiy-iqtisodiy va demografik jarayonlar haqidagi bilimlarni chuqurlashtirishdan iborat. Zero, oiladagi ma’naviy muhit, sog‘lom kayfiyat, barqarorlik jamiyat hayotining asosini ta’minlovchi kuchdir. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev rahnamoligida oila manfaatini himoya qilish, oilaning jamiyatdagi mavqei va maqomini yanada yuksaltirish, yosh oilalarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash masalalariga alohida e’tibor qaratilmoqda. Xususan, davlatimiz rahbarining 2018 yil 27 iyundagi tegishli qaroriga muvofiq, 2019 yildan e’tiboran yurtimizda har yili 15 may — Xalqaro oila kuni sifatida keng nishonlanyapti.

Bu bejiz emas, albatta. Zero, oila, farzand kabi tushunchalar jamiyat asosi va har birimizning hayotimiz mazmuni hisoblanadi. Xalqimiz azal-azaldan oilani muqaddas bilib, unda sog‘lom muhit qaror topishi, mustahkam bo‘lishiga alohida e’tibor qaratilayotgani boisi ham shunda. Ayniqsa, oxirgi 7-8 yilda mamlakatimizda jamiyatning muhim bo‘g‘ini bo‘lgan oila institutini rivojlantirish va takomillashtirishga qaratilgan keng qamrovli islohotlar amalga oshirildi. Jumladan, jamiyatda oilaviy qadriyatlarni saqlash, oilalarda ma’naviy-axloqiy muhitni yaxshilash va ularning farovonlik darajasini oshirish bo‘yicha muayyan ishlar qilindi. Mehr-muhabbat qo‘rg‘oni bo‘lgan oila institutini mustahkamlash davlat siyosati darajasiga ko‘tarilib, oila va xotin-qizlarning muammolarini o‘z vaqtida aniqlash, og‘ir ijtimoiy ahvolga tushib qolgan oila va xotin-qizlarga ijtimoiy-huquqiy, psixologik yordam ko‘rsatish bo‘yicha salmoqli ishlar bajarildi.

Psixolog A. Adlarning individual psixologiyasi, E. Frommning sevgi va mas’uliyat haqidagi g‘oyalari, hamda B. Skinnerning atrof-muhit ta’sirini ta’kidlovchi xulq-atvor nazariyasi oilaviy nizolarni tahlil qilishda muhim nazariy asoslarni beradi. Ayniqsa, Bolalar bu kabi nizolarni ongi ostida chuqur qayta ishlaydi va bu ularning ruhiy holati, o‘ziga bo‘lgan ishonchi va ijtimoiy

munosabatlariga kuchli ta’sir ko’rsatadi. 2023-yilda O‘zbekiston Respublikasi Sudyalari oliy kengashi, IIV va Oila va xotin-qizlar qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, ajrashgan oilalar soni 2022-yilga nisbatan 12% ga oshgan. Ajrashishlarning 64 foizi turmush o‘rtoqlar o‘rtasidagi kelishmovchilik, ijtimoiy-psixologik nomutanosiblik va doimiy ziddiyatlar bilan bog‘liq bo‘lgan.

Nizolarga sabab bo‘luvchi asosiy omillar

Nizoga sabab bo‘lgan omillar	Foiz (%)
Moliyaviy muammolar	42%
O‘zaro tushunmovchilik (psixologik)	35%
Qaynona-qaynota aralashuvi	28%
Ijtimoiy tarmoqlarda ishtirok	17%
Er-xotin o‘rtasida ish va roldagi ziddiyat	22%

Ayni vaqtda, bu kabi nizolar farzandlarning ruhiy salomatligiga kuchli ta’sir ko‘rsatmoqda. So‘rovda qatnashgan 10–16 yoshdagi bolalarning 38 foizi oiladagi kelishmovchiliklar sababli o‘zini yolg‘iz, tushkun yoki xavotirli his qilishini bildirgan. 21 foizi esa maktabdagi o‘zlashtirishida pasayish, diqqatning tarqoqligi yoki tajovuzkorlik holatlarini namoyon etgan.

Bu esa shuni ko‘rsatadiki, oiladagi psixologik muhit bevosita bolalarning emotsional barqarorligiga, ijtimoiy moslashuviga va shaxs sifatida shakllanishiga ta’sir qiladi. Ota-onalar o‘rtasidagi doimiy nizolar, ayniqsa, bolalarda xavfsizlik hissining yo‘qolishiga olib keladi. Natijada, bola o‘ziga nisbatan ishonchsizlik, tashqi dunyoga salbiy munosabat va kommunikatsion muammolar bilan o‘shishi mumkin.

Asosiy qism

Nizolarni hal qilishda psixologik yondashuvlar Oilaviy nizolarni bartaraf etish yoki ularning salbiy ta’sirini kamaytirishda psixologik yondashuvlar muhim o‘rin tutadi. Psixologik amaliyotda ko‘plab nazariy yo‘nalishlar mavjud bo‘lib, ularning har biri nizolarni boshqarish va hal etish uchun turli xil usullarni taklif etadi.

Quyida ulardan ayrim eng samaralilariga to‘xtalamiz:

1. Emotsional-intellektual yondashuv. Bu uslub Goleman (1995) tomonidan ilgari surilgan “emotsional intellekt” tushunchasiga asoslanadi. Uning fikricha, o‘z his-tuyg‘ularini anglab, boshqalarni ham tushunishga harakat qilgan shaxslar o‘zaro nizolardan osonroq chiqib keta oladi. Oila a’zolarida emotsional anglashuv qobiliyatini rivojlantirish orqali nizolarni kamaytirish mumkin.

2. Kognitiv-hulqiy terapiya. (CBT)A. Bek tomonidan ishlab chiqilgan bu yondashuv oila a’zolarining noto‘g‘ri fikrlash va noto‘g‘ri xulq-atvor modellari ustida ishlaydi. Misol uchun, er-xotin o‘rtasida shakllangan “doim men haqman” yoki “u meni hech qachon tushunmaydi” kabi fikrlar nizoni chuqurlashtiradi. CBT orqali bu fikrlar qayta ko‘rib chiqiladi va konstruktiv munosabatlar shakllantiriladi.

3. Oilaviy terapiya. Bu yondashuv Salvador Minuchin va Murray Bowen kabi olimlar tomonidan ishlab chiqilgan. Oilaviy terapiyada butun oila a’zolari ishtirok etadi va muammo alohida shaxsga emas, balki oila tizimidagi aloqalarga bog‘liq deb qaraladi. Bowen nazariyasiga ko‘ra, oila a’zolari o‘rtasidagi haddan ziyod hissiy bog‘liqlik yoki ajralishlar stress manbai bo‘ladi. Bu terapiya orqali sog‘lom chegaralar va ro‘l taqsimoti tiklanadi.

4. Kommunikativ yondashuv. Ko‘plab oilaviy nizolar muloqotdagi buzilishlardan kelib chiqadi. Faol tinglash, “men” iboralari orqali fikr bildirish (masalan, “Sen doim kechikasan” o‘rniga

“Men seni vaqtda kelishingni xohlayman”) kabi oddiy ko‘nikmalar yordamida nizolarni kamaytirish mumkin.

5. Meditatsiya va stressni boshqarish uslublari. Yengil meditatsiya, ongli nafas olish (mindfulness) va boshqa stressni kamaytiruvchi texnikalar oilaviy muhitda tinchlikni ta’minlashda qo’llaniladi. Psixologik jihatdan tinch, barqaror ota-ona bolalar uchun ham ijobiy namuna bo’ladi. O‘zbek oilalari kontekstida bu yondashuvlar madaniy qadriyatlar va diniy iymonlar bilan uyg‘unlashtirilganda yanada samarali bo’ladi. Masalan, sabr, hurmat, mas’uliyat, bir-birini kechirish kabi qadriyatlar psixologik yondashuvlarni kuchaytiruvchi omillardir.

4. O‘zbek olimlarining oilaviy nizolar va tarbiya muammolari haqidagi fikrlari: O‘zbekistonlik psixolog olimlar ham oilaviy nizolar va ularning bolalar psixologiyasiga ta’siri borasida chuqur tadqiqotlar olib borgan. Professor T. T. To‘ychiyev oiladagi ziddiyatlarning kelib chiqish sabablari haqida shunday yozadi: “Zamonaviy oilalarda ro‘y berayotgan nizolar ko‘p hollarda madaniy-psixologik nomutanosiblik va ijtimoiy rollarning chalkashuvi bilan bog‘liq. Bunday vaziyatda ota-onalar bolaga sog‘lom psixologik muhit yaratish o‘rniga, unga bevosita psixik bosim ko‘rsatishi mumkin.” Psixologiya fanlari doktori M. R. Sharipov oilaviy muhit va bolaning emotsional rivojlanishi o‘rtasidagi bog‘liqlikka e’tibor qaratadi. Uning fikricha, “bola o‘zini qadrlanmagan, keraksiz yoki e’tiborsiz his qiladigan muhitda o‘sayotgan bo‘lsa, u ruhiy jihatdan himoyasiz bo‘lib qoladi va bu kelajakda ijtimoiy deviant xatti-harakatlarga olib kelishi mumkin.”

G. Y. Sultonova esa oilaviy ziddiyatlarning psixoprofilaktik oldini olish yo‘llarini taklif qiladi. U quyidagilarni ta’kidlaydi: “Oilada sog‘lom muhit yaratish uchun emotsional madaniyat, muloqot madaniyati va psixologik savodxonlikni oshirish zarur. Ayniqsa, ota-onalar farzandning yosh xususiyatlarini hisobga olib, o‘zaro munosabatlarda bir-birlariga ham, bolaga ham ruhiy barqarorlik beradigan iqlim yaratishlari kerak.”

N. S. Sayfullayeva esa shunday xulosaga keladi: “Farzandlar ongida oila — bu sadoqat, mehr, ishonch manbai sifatida shakllanadi. Agar bu qadriyatlar oiladagi nizolar fonida izdan chiqsa, bola kelajakda ijtimoiy munosabatlarga ishonchsizlik bilan qaraydi.” O‘zbek psixologik adabiyotlarida bu mavzuga oid ilmiy qarashlar milliy mentalitet, an’anaviy qadriyatlar va zamonaviy psixologik metodlar uyg‘unligida yondashilayotganini ko‘rsatadi. Ularning fikriga ko‘ra, O‘zbekistonda oilaviy nizolar ko‘pincha an’anaviy va zamonaviy qadriyatlarining to‘qnashuvi, iqtisodiy qiyinchiliklar va oilaviy muloqotdagi zaifliklardan kelib chiqadi. Shuning uchun, psixologik xizmatlarni rivojlantirish, oilaviy maslahat markazlarini kengaytirish va jamiyatda psixologik madaniyatni oshirish zarurati dolzarbdir.

Xulosa va tavsiyalar

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, O‘zbek oilalarida oilaviy nizolar farzandlarning ruhiy rivojlanishiga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Bunday vaziyatda psixologik yondashuvlar, oilaviy terapiya va samarali kommunikatsiya vositalari yordamida muammolarni bartaraf etish mumkin. Shuningdek, ota-onalarning o‘zaro hurmat va tushunishga asoslangan munosabatlari, farzandlarga nisbatan mehr-muhabbat va e’tibor oilaning barqarorligini ta’minlashda muhim ahamiyatga ega. Farzandlar bu kabi muhitda o‘zini xavfsiz, qadrlangan va tushunilgan deb his qilmaydi. Bu esa ularning emotsional beqarorlik, tashvish, o‘z-o‘ziga ishonmaslik va ijtimoiy moslashuvda muammolar bilan ulg‘ayishiga olib keladi. Tahlillardan ma’lum bo‘ldiki, oilaviy nizolarning 60% dan ortig‘i bolalarga bilvosita yoki bevosita ruhiy salbiy ta’sir ko‘rsatadi.

O‘zbekistonlik olimlarning fikrlariga tayangan holda va xorijiy psixologik yondashuvlarni hisobga olib, quyidagi amaliy tavsiyalarni ilgari surish mumkin:

1. Oilaviy nizolarni bartaraf etish uchun psixologik maslahat xizmatlarini kengaytirish.
2. Ota-onalar uchun oilaviy muloqot va stressni boshqarish bo‘yicha treninglar tashkil etish.
3. Oiladagi rollar va mas’uliyatlarni aniq belgilash, ijtimoiy tarmoqlardagi faoliyatni muvozanatlash.
4. Bolalar psixologiyasi sohasida mutaxassislar tayyorlash va ularni oilalarga ko‘proq jalb etish.
5. Oila a’zolari o‘rtasida sog‘lom muloqotni rag‘batlantirish uchun ijtimoiy kampaniyalar tashkil etish.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. New York: Bantam Books.
2. Beck, A. T. (2011). Cognitive Behavior Therapy: Basics and Beyond. New York: Guilford Press.
3. Minuchin, S. (1974). Families and Family Therapy. Cambridge, MA: Harvard University Press.
4. Bowen, M. (1978). Family Therapy in Clinical Practice. New York: Jason Aronson.
5. To‘ychiyev, T. T. (2018). Oilaviy psixologiya asoslari. Toshkent: O‘zbekiston Fanlar Akademiyasi nashriyoti.
6. Sharipov, M. R. (2020). Oilaviy munosabatlarning emotsional barqarorligi. Psixologiya va Pedagogika, 3(12), 45-53.
7. Sayfullayeva, N. S. (2019). Oila va bolalar psixologiyasida treninglarning roli. Oila va Jamiyat, 7(2), 22-30.
8. Ergashev X. Oilaviy tarbiyaning zamonaviy muammolari. // “Psixologiya va hayot” jurnali. – 2022. – №3. – B. 18–23.
9. O‘zbekiston Respublikasi Statistika Qo‘mitasi (2023). Oila va ijtimoiy ko‘rsatkichlar. Toshkent.
10. Oila va xotin-qizlar qo‘mitasi (2023). Oila nizolari bo‘yicha statistik ma’lumotlar. Toshkent.